

ஐங்குறுநூறும் தமிழர் வாழ்வியலும்

திருமதி. ச. ருக்மணி

உதவிப்பேராசிரியர் தமிழ்த்துறை

என்.பி.ஆர்.கலை அறிவியல் கல்லூரி, நத்தம்

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266813>

முன்னுரை

சங்க இலக்கியங்களில் அகப்பொருள் பற்றிய நூல்களில் ஐங்குறுநூறு சிறிய பாடல்களைக் கொண்டு பண்டைய தமிழர் தம் வாழ்வியலைப் பற்றி இனிதே கூறக்கூடிய அரிய இலக்கியமாகத் திகழ்கின்றது. இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்த தமிழர் வாழ்வியலை ஐங்குறுநூறு வெளிப்படுத்தும் விதத்தினைக் கூறுவதாய் இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

நூல் அறிமுகம்

ஐங்குறுநூறு என்பது கடைச் சங்கப்புவலவர்கள் அருளிச் செய்த நூல்களாகிய எட்டுத்தொகையில் மூன்றாவது. இந்நூலைத் தொகுத்தவர் புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார். தொகுப்பித்தவர் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ் சேரல் இரும்பொறை. திணை ஒன்றுக்கு நூறு பாடல்கள் வீதம் 500 பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது.³ முதல் 6 அடிவரை ஐங்குறுநூறு பாடல்கள் அமைந்துள்ளது. பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் இந்நூலிற்கு கடவுள் வாழ்த்துப்பாடல் பாடியுள்ளார்.

ஐந்திணையும் இயற்கையும்

ஐங்குறுநூறு சொற்சுவை பொருட்சுவை மிகுந்த நூல். மேலும் உள்ளூறையும் இறைச்சியும் மிகுதியாக இடம் பெற்ற நூல் இது. பொருள்களின் இயற்கை அழகையும், மரம், செடி, கொடி, பூ, ஊர்வன, பறப்பன, நீர்வாழ்வன மற்றும் விலங்குகளின் இயற்கைத்திறன்களையும், மலை, ஆறு, பொய்கை, கடல் முதலியவற்றின் இயற்கை எழில் இன்பத்திணையும் அழகுறக் காணலாம். ஓரம்போகியார், அம்முவனார், கபிலர், ஓதலாந்தையார், பேயனார் ஆகிய ஐந்து புலவர்கள் பாடிய பாடல்கள்

அடங்கிய நூலே ஐங்குறுநூறாகும். சுருங்கச்சொல்லி விளங்க வைப்பதில் சிறந்தவை. ஒவ்வொரு நிலங்களின் இயற்கையைப் பற்றி அகப்பாடல்கள் கூறுவதைப் பின்வருமாறு காணலாம்.

மருதம்

மருத நிலம் நீர்வளமும் நிலவளமும் அதிகம் உடையது. நீர்வளம் நிறைந்தவயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் மருத நிலமாகும்.

“கரும்புநடுபாத்தியில் கலித்தாஆம்பல்
கரும்புபசிகளையும் பெரும் புணல் ஊர்”
(ஐங்.55)

கரும்பு நடவு செய்திருக்கின்ற பாத்தியில் செழித்து வளர்ந்திருக்கின்ற அல்லி மலர்கள் வண்டுகளின் பசியைப் போக்குகின்றன. இத்தகைய நீர்வளம் மிக்கது மருத நிலம். மேலும்,

“கருங்கோட்டு எருமை செங்கண் புனிற்றாக்
காதல் குழவிக்கு ஊறுமுலை மடுக்கும்”
(ஐங்.92)

வலிமையான கொம்புகளையுடைய எருமை, சிவந்த கண்களையுடைய பசுவின் இளங்கன்றுக்குப் பால் ஊறுகின்ற தனது மடியை ஊட்டக் கொடுக்கும்.

“மருது உயர்ந்து ஓங்கியவிரிப்பும் பெருந்துறை” (ஐங்.33)

மருத மரங்கள் வானத்தை தொடுகின்ற அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கின்றன. அம்மரத்திலிருந்த புக்கள் மலர்ந்து கொட்டிக் கிடக்கின்றன. அம்மலர்கள் மீது வண்டுகள் அமர்ந்து தேனைப்பருகும் இயற்கை எழிலை மேற்கண்ட பாடல் எடுத்தியம்புகின்றன.

நெய்தல்

கடலும் கடல் சார்ந்த நிலம் நெய்தல் நிலமாகும். இந்நிலத்தில் புன்னை மரங்கள் பொன்னிறமுடைய மலர்கள் புத்திருக்கின்ற ஒளி நிறைந்த கடல் துறையினைக் காணலாம்.

“புன்னை பொன்னிறம் விரியும் புக்கெழுதுறை” (ஐங்.110)

“எக்கர்ஞழல் இணர்படுபொதும்பர்த் தனிக்குருகு உறங்கும்துறை”

(ஐங்.144)

மணல் மேட்டில் சுரபுன்னை மலர்கள் வீழ்ந்து கிடக்கும் காட்சி மற்றும் புதரில் தனியாக நாரை உட்கார்ந்து உறங்கும் காட்சிகளை நெய்தல் நில கடற்கரை நிலத்தின் இயற்கையை வெளிப்படுத்துகின்றது. மேலும்,

“பெருங்கடற் கரையது சிறுவெண் காக்கை இருங்கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும் தண்ணம் துறை”

பெரிய கடற்கரையில் வாழ்ந்து வரும் சிறிய காக்கை, நீண்ட உப்பங்கழியின் பக்கத்திலே உட்கார்ந்து அயிரை மீனைப் பிடித்துத் தின்னும். இத்தகைய குளிர்ந்த அழகிய கடற்கரையை உடையது நெய்தல்நிலம்.

குறிஞ்சி

மலையும் மலைசாரல் நிறைந்த வளத்தை உடையது குறிஞ்சி நிலமாகும். இந்நிலத்தில் இயற்கை எழில் மிகுந்த காட்சிகள் எண்ணற்றவை. அவை,

“குன்றக் குறவன் புல் வேய்குரம்பை மன்றாடு இளமழை மறைக்கும்”

(ஐங்.252)

மலையிலே வாழ்கின்ற குறவனுடைய புல் வேய்ந்த சிறிய குடிசையை, வானத்திலே எப்பொழுதும் அசைந்து கொண்டிருக்கின்ற மேகங்கள் மறைக்கும் அளவுக்கு வளமானது மேலும்,

“குன்றக் குறவன் சாந்த நறும்புகை

தேம்கமழ் சிலம்பின் வரையகம் கமழும்”

(ஐங்.253)

மலையில் வாழும் குறவன் புகைகின்ற சந்தனத்தின் நல்புகை தேன்மணம் கமழும் நறுமணம் மலை முழுவதும் வீசும். மேற்கண்ட பாடல்கள் மூலம் குறிஞ்சி நில இயற்கை வளத்தை அறியலாம்.

பாலை

சுரமும் சுரம் சார்ந்த இடம் பாலை நிலமாகும். பாலைநிலம் வெப்பமிகுதியில் வறண்ட பகுதியை உள்ளடக்கியது. இந்நிலத்திலும் மக்கள் அந்நிலத்திற்கேற்ப இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தனர்.

“கல்லாக் கோவலர் கோலின் தோண்டிய வானீர்ப் பந்தல்யானைவவ்வும் கல் அதர்”

(ஐங்.304)

பாலை நிலத்தில் இடையர்கள் தங்கள் கையில் உள்ள கோலின் துணையால் தோண்டிய நீர்க்குழியை யானைகள் தமது தண்ணீர் பசியைப் போக்கிக் கொள்ள உதவியாக இருந்தது

“கணமாதொலைச்சித் தன்ஐயர் தந்த

நிணவுண் வல்சிப் படுபுள் ஒப்பும

நலமாண் எயிற்றி” (ஐங்க.365)

கூட்டமான விலங்குகளை அழித்துத் தன் தந்தையர் கொண்டு வந்த மாமிசமும், மூங்கில் அரிசி ஆகும். இவ்வுணவைய கவர வருகின்ற பறவைகளை ஒட்டிக் கொண்டிருந்த நல்லழகுடைய எயிற்றியின் மூலம் பாலை நிலத் தோற்றத்தை அறியலாம்.

முல்லை

மழைவளம் குறையாத காடும் காடு சார்ந்த நிலம் முல்லை நிலமாகும். இந் நிலத்தில் பல்வேறு மலர்கள் புத்து நிலத்தை மேலும் அழகுறச் செய்கின்றன.

“காயா கொன்றைநெய்தல் முல்லை போதாவிழ்தளவமொடு பிடவு அலர்ந்து கவினிப்

பூ வணிகொண் டன்றால் புறவே”

காயாம்பூ, கொன்றைப் பூ, நெய்தற் பூ, முல்லைப் பூ, இதழ் விரிந்த மல்லிகைப் பூ, பிடவம்பூ இவைகளெல்லாம் மலர்ந்து அழகு பெற்றதனால், பூக்களை அணிந்து கொண்டு விளங்குகிறது முல்லைநிலம்.

“குறுந்தம் கண்ணிக் கோவலர் பெறுந் தண்ருலையபாக்கமும் உடைத்தே” (ஐங்.439)

குறுந்த மலர் மாலையை அணிந்த இடையர்கள்மிகவும்மகிழ்ச்சியுடன்வாழும் ஊர் பாக்கம். இவ்வுரும் முல்லை நிலத்திலே காணப்படுகிறது. மேலும் கார்காலம் தொடங்கிவிட்டதை அறிவிக்கும் விதமாக, ஐங்குறுநாற்றுப் பாடல் அமைந்துள்ளது. அவை

“அவல்தொறும் தேரைதெவிட்ட மிசை தொறும் வெம்சுரல் புள்ளினம் ஒலிப்பஉதுக்காண் கார் தொடங்கின்றால்”

(ஐங்.453)

பள்ளங்களில் எல்லாம் தவளைகள் கத்த மேடுகள்தொறும் விரும்பத்தக்க பறவைகள் ஒலித்தன.அதோ பார்! மழைக்காலம் வந்து விட்டது என முல்லை நிலத்தின் இயல்பை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

தமிழர் வாழ்வு

தமிழர்களின் ஒவ்வொரு குடும்பமும் வறுமையின்றி நன்றாக வாழ உணவும், பிற செல்வங்களும் குறைவில்லாமல் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற கொள்கை உடையவர்களாகத்திகழ்ந்ததைஐங்குறுநாறு பாடல் நமக்கு புலப்படுத்துகிறது. அவை,

“நெற்பல பொலிக: பொன் பெரிதுசி றக்க” ஐங்.1

“விளைகவயலே வருக இரவலர்” ஐங்.2

“பால்பலஊறுக பகடுபல சிறக்க” ஐங்.3

“பசியில் லாகுகபிணிசேண் நீங்குக” ஐங்.5

நெல் வயல்களில் தானியங்கள், பால் தரும் பசுக்கள், தவறாமல் மழை பெய்தல் போன்றவற்றால் நாடும் மக்களும் நலம் பெறுவர். எனவே இவையாவும் குறைவில்லாமல் பெறுக என வாழ்த்தினர்.

உயிர்கள் இயல்பு

சங்ககாலப் புலவர்கள் தாம் உண்மையென உணர்ந்தவற்றை பாடல்களில் அமைத்துப் பாடினர். பல அஃறிணை உயிர்களின் இயல்புகளை உணர்ந்து வெளிப்படுத்தியுள்ளதின் மூலம் அவர்களது நுண்ணறிவுத் திறனை அறிய முடிகின்றது.

“தாய் சாப்பிறக்கும் புள்ளிக் கலவனொடு பிள்ளைதின்னும் முதலை அவன் ஊர்” (ஐங்.24)

கருவினை ஈன்றவுடன் நண்டு இறந்துவிடும். முதலை தன் குட்டியைத் தானே உண்ணும் என்பதை இவ்வடிகள் எடுத்தியம்புகின்றன.

நண்டுகள் நெற்கதிர்களை கடித்தல்

“செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டுகள்வன் தண்ணகமண் அளைச் செல்லும்”

செந்நெல் விளைந்திருக்கின்ற அழகிய வயலில் உள்ள நெற்கதிர்களை நண்டுகள் பற்றிக்கொண்டு குளிர்ந்ததன்னுடையமண் வளைக்குள்ளே புகுந்துவிடும் என்பதைப் மேற்க்கண்ட பாடல் புலப்படுத்துகிறது. மேலும், மழையின் வருகையை அறியும் ஆற்றல் மயிலுக்கு உண்டு என்பதை,

“மழைவரவு அறியாமஞ்சை ஆலும் அடுக்கல்”
(ஐங்.298)

என்ற வரி மூலம் அறியலாம்.

பழக்கவழக்கங்கள்

சங்கால மக்களின் வாழ்வியலில் இருந்த பழக்கவழக்கங்கள் சிலவற்றை ஐங்குறுநூறு எடுத்தியம்புகின்றன. அவை,

“விழுத்தொடைமறவர் வில்லிடத் தொலைந்தோர்
எழுத்துடைநடுகல்” (ஐங்.352)

பாலை நிலத்திலே இறந்த மறவர்வர்களுக்கு, அவர்களின் நினைவாக அவர்களின் பெயர் பொறித்த கல்லை நினைவாக நட்டுவைத்திருந்தனர். குறி தவறாமல் அம்புவிடும் மறவர்களின் வில்லம்பினால் அடிபட்டு மாண்டவர் பெயர் பொறித்த கல் என்பது பாடலடிகள் வழி அறியலாம். பண்டைய காலத்தில் பொன் சங்கிலியால் யானையைக் கட்டி வைத்திருக்கும் அளவுக்கு செல்வம் படைத்தவர்களாக இருந்தனர். இதனை,

“செல்வர் யானை பிணித்த பொன்
புனைகயிற்றின்” (ஐங்.356)

கற்பிற்கு அருந்ததியையே உவமையாகக் காட்டிய வழக்கம் இருந்துள்ளது. இதனை,

“இருண்டுதோன்றும் விசம்பின்
உயர்நிலை உலகத்து
அருந்ததியையை கற்பின்” (ஐங்.442)

இருண்டுகாணப்படும்வானத்தில் ஒளிமிக் கதாய் அனைவரும் காணுமாறு தோன்றிய அருந்ததியைப் போன்று கற்புடைய பெண்ண்கள் வாழ்ந்ததை மேற்கண்ட பாடலடி எடுத்துரைக்கிறது. பண்டைய காலத்தில் பார்ப்பனர்கள் குடுமி வைத்திருக்கும் வழக்கம் இருந்தது. தங்கள் வீட்டுச் சிறுவர்களுக்கும் குடுமி வைத்திருந்தனர். இதனை,

“நம்மூர்ப் பார்ப்பனக் குறுமகப் போலத் தாமும்
குடுமித் தலையமன்ற” (ஐங்.202)

என்ற அடிகள் வழி அறியலாம்.

முடிவுரை

குறுகிய அடிகளால் ஆன ஐங்குறுநூறு நூலில் ஐந்திணைகளின் இயற்கை வளமும், அஃறிணை உயிர்களின் வாழ்வும், மக்களின் பழக்க வழக்கங்களும் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்த நிகழ்வை இக்கட்டுரையின் மூலம் அறிய முடிந்தது.